

Apport économique et valorisation de la culture des champignons comestibles au Cameroun

Djomene Y. S.¹, Fon D. E.², Foudjet A. E.³ et Feudjio D. C.⁴

(1) CoopSDEM-CA Yaoundé Cameroun. e-mail:yanikdjomschool@yahoo.fr

(2) Faculté Agronomique des Sciences Agricoles, Université de Dschang Cameroun

(3) CRESA Forêt-Bois, Université de Dschang Cameroun

(4) Société Nationale de Raffinage, Limbé Cameroun

doi :

Résumé

Cet article porte sur l'apport économique et la valorisation de la culture des champignons comestibles au Cameroun. L'objectif de la présente étude est d'analyser l'apport économique des champignons et de proposer des axes stratégiques pour valoriser sa culture au Cameroun. La technique d'échantillonnage utilisée pour la collecte des données dans la zone d'étude ciblée, est celle par choix raisonné. Les informations (qualitatives et quantitatives) ont été obtenues auprès de 37 producteurs/ramasseurs, 58 distributeurs et 73 consommateurs dans la zone d'étude. Les logiciels SPSS version 17.0 et Microsoft Excel 2010, ont permis d'analyser les données au moyen de la statistique descriptive et d'un test de comparaison des moyennes. Les

résultats de l'étude montrent que les jeunes avec une moyenne d'âge de 40 ans sont impliqués en majorité dans la production et la distribution des produits. Les mêmes résultats montrent que plusieurs espèces de champignons comestibles sont commercialisées au Cameroun. Il s'agit de : le champignon de Paris (*Agaricus bisporus* spp) 29 %, le champignon de termitières (*Termitomyces* spp) 13,7 % et le champignon des pleurotes (*Pleurotus* spp) 12 %. Les résultats montrent également que les producteurs/transformateurs réalisent une marge bénéficiaire de 780 F CFA/kg de champignons frais, qui est supérieure à celle des grossistes, 500 F CFA/kg, des détaillants, 580 F CFA/kg. Les marges brutes diffèrent d'un acteur à l'autre à un seuil de signification de 1 %.

Mots clés : Myciculture, champignons comestibles, filière, mycélium, marge brute, produits forestiers non ligneux, valorisation.

Abstract

This paper concerns the economic and valorization input of the farming of edible mushrooms in Cameroon. The objective of this study is to analyze the economic contribution of commercialized edible mushrooms and propose a strategy for its cultivation in Cameroon. The sampling technique used for this study to collect data, is purposive choice. The informations (qualitative and quantitative) were collected from 37 producers, 58 distributors and 73 consumers. The software SPSS 17.0 and Microsoft Excel 2010 were used to analyze the data collected by means of descriptive statistics and the test to compare means. The results of the study show

that youths with mean age of 40 are in majority involved in the production and distribution of the products. The same results show that many edible mushrooms are commercialized in Cameroon. There are : Mushrooms of Paris (*Agaricus bisporus* spp) 29 %, Mushrooms of termitary (*Termitomyces* spp) 13.7 % and oyster mushrooms (*Pleurotus* spp) 12 %. The result equally show that the producers/transformers realize a gross margin of 780 F CFA/kg of fresh mushrooms which is superior to that of dealers, 500 F CFA/kg and retailers 580 F CFA/kg. Gross margins are different from one sealer to another at meaning threshold of 1 %.

Keywords: Mushroom cultivation, edible mushroom, production chain, white seed, gross margin, non-woody forest products, valorization

1. Introduction

Les champignons comestibles sont parmi les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), ceux qui ont le plus grand potentiel agronomique et un essor économique certain. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les utilisations dans un but vital à des fins d'existences des champignons comestibles et leurs importances pour les populations rurales dans les pays en développement, bien que ce soit une région où les lacunes d'informations sont toujours significatives (FAO, 2012). La récolte commerciale dans les pays développés est aussi

importante (USA, Canada, Pologne). Cependant, les pays au Nord ont une importance plus grande quant aux champignons comestibles comme destination pour les exportations et comme source d'expertise scientifique, particulièrement en mycologie. La Chine apparaît en évidence très tôt et ultérieurement dans les registres historiques de champignons comestibles à travers de nombreuses espèces, non seulement pour l'alimentation et le goût, mais aussi pour leurs propriétés médicales (FAO, 2012).

La menace posée par les espèces vénéneuses et mortelle est souvent exagérée. Les incidents d'empoisonnement et cas de mort sont rares, comparés à la consommation régulière et sûre d'espèces comestibles, mais la mauvaise publicité et les attitudes culturelles continuent d'alimenter une crainte intrinsèque aux champignons comestibles dans certaines sociétés. Les champignons comestibles les plus familiers sont ceux qui sont cultivés et vendus frais/secs ou en conserve dans les surfaces de distributions. Toutes les espèces n'ont pas un contenu de protéines si important, mais ils ont une valeur alimentaire comparable à celle de beaucoup de légumes (Boa, 2006).

La sécurité alimentaire étant le cheval de bataille de la nouvelle politique agricole au Cameroun, et la diversification des cultures étant l'un des moyens pour y parvenir. Le développement de nouvelles cultures telles que le champignon permet d'une part d'améliorer la qualité de l'alimentation par l'apport de protéines de très bonne qualité, facile à produire et d'autre part, de lutter contre la pauvreté par la production et la commercialisation des champignons qui permettent d'améliorer les revenus des acteurs (Ninkwango, 2013). La production nationale de champignons frais, espèce pleurotes, est estimée à 52 tonnes en 2014, pour une importation de plus de 200 tonnes de champignons comestibles, d'espèces pleurotes (*pleurotus spp.*), Aurculaire (*Auricularia Auricula*) et les truffes (*Elaphomyces granulatus*). Selon le coordonnateur national du Projet de Développement de la Filière Champignons, malgré de lourds sacrifices à consentir pour s'installer, les producteurs camerounais du mycélium, plus connu sous le l'appellation de champignon, ne comptent pas pour la plus part abandonner une fois qu'ils s'engagent dans l'activité tant elle génère des revenus importants (Ninkwango, 2013). Selon la FAO (2014), le rôle des champignons dans la conservation de la biodiversité n'est plus à démontrer.

Fort de ce constat, la CoopSDEM-CA et d'autres structures privées sont créés pour contribuer au développement de la filières, en vue de réduire de façon significative les importations de champignons et améliorer l'alimentation des populations en protéines complète, à travers la sensibilisation et l'information des acteurs potentiels sur les atouts de la filière ; la production, collecte, transformation et distribution des produits ; l'approvisionnement et la distribution des intrants ; le développement des capacités des acteurs ; le montage, réalisation, suivi et évaluation des projets de culture de champignons; la recherche et le développement des technologies durables pour

la production et la transformation des produits ; l'éducation des membres et du grand public à la santé et à l'environnement.

2. Matériel et méthodes

2.1. Zone de l'étude

Les données sur lesquelles a été basée l'étude, ont été collectées dans les localités de production et de commercialisation de champignons comestibles, naturels et cultivés au Cameroun. Il s'agit de trois des dix régions (Centre, Littoral et Ouest) que compte le pays. Le choix des différents sites enquêtés a été motivé par le fait qu'ils constituent une concentration de ramasseurs et de consommateurs de champignons naturel dans les localités rurales et périurbaines. Par contre, dans les grandes métropoles, comme Yaoundé, Douala et Bafoussam, il existe une concentration de distributeurs et de consommateurs de champignons cultivés et importés.

2.2. Population et unité d'analyse

2.2.1. Population

La population de cette étude était constituée principalement de producteurs/ramasseurs, de distributeurs et de consommateurs de champignons comestibles dans la zone d'étude. Pour une approximation de 430 individus ayant constitué la taille de l'échantillon. Comme producteurs, il s'agit des cultivateurs du champignon des pleurotes, des ramasseurs de champignons naturels, des responsables du PDFC-MINADER, des responsables des associations et des Coopératives. Comme importateurs et vendeurs enquêtés, il s'agit de grossistes et grands magasins, des supermarchés, marchés et alimentations. Comme consommateurs enquêtés, il s'agit des hôtels, restaurants, services traiteurs et quelques ménages. Comme organismes étatiques et privés enquêtés pour des informations supplémentaires, il s'agit de la douane au Port Autonome de Douala, quelques programmes et projets du MINADER et du MINCOMMERCE (Ministère du Commerce).

2.2.2. Unité d'analyse

Dans le cadre de cette étude, elles sont au nombre de trois, les producteurs/ramasseurs, les distributeurs et consommateurs de champignons comestibles dans la zone d'étude.

2.2.2.1. Technique d'échantillonnage

Le sondage par choix raisonné a été celui utilisé pour la collecte des données. Les producteurs/ramasseurs, ont été définis à partir des informations obtenues au Projet Champignon d'Obala. Les distributeurs et consommateurs ont été définis à partir des surfaces susceptibles de distribution et de consommation des denrées alimentaires.

Tableau 1 : Distribution des catégories d'acteurs enquêtés par région et par département

Région	Département	Producteurs		Distributeurs		Consommateurs		Total	
		Effectif	(%)	Effectif	(%)	Effectif	(%)	Effectif	(%)
Centre	Mfoundi	10	27,1	14	24	21	29	45	26,8
	Lékié	08	21,6	0	0	0	0	08	04,6
Ouest	Noun	06	16,2	10	17,3	09	12,3	25	14,9
	Mifi	03	08,1	09	16	17	23,3	29	17,3
	Haut plateau	01	2,7	01	1,7	0	0	02	1,2
	Menoua	04	10,8	06	10	08	11	18	10,8
Littoral	Wouri	05	13,5	18	31	18	24,4	41	24,4
Total		37	100	58	100	73	100	168	100

2.2.2.2. Taille de l'échantillon

Des 430 individus qui ont constitué la taille de l'échantillon, les informations ont été obtenues auprès de 168 individus dans l'ensemble de la zone d'étude, ce qui représente 39,1 % de cette taille de l'échantillon. Dont 37 producteurs/ramasseurs, 58 importateurs et vendeurs et 73 consommateurs. Le tableau 1 illustre la distribution des catégories d'acteurs par région.

2.3. Données et leurs sources

Les données utilisées sont de deux sources : les données de sources primaires et les données de sources secondaires.

2.3.1. Données de sources primaires

Les données de sources primaires ont été obtenues à partir de l'administration du questionnaire, des interviews structurées et semi-structurées auprès des personnes ressources (MINADER, MINCOMMERCE et MINFI) et des exercices d'observations participatives.

2.3.2. Données de sources secondaires

Les données de sources secondaires ont été obtenues au sein de la bibliothèque centrale de l'Université de Dschang, de l'Institut Nationale des Statistiques, au PDFC-MINADER, à la Douane au port autonome de Douala, à l'aéroport internationale de Douala et dans certaines revues spécialisées.

Tableau 2 : Méthode de réalisation des objectifs

Objectifs	Méthodologie
Décrire les caractéristiques socioéconomiques des acteurs et recenser les variétés et origines de champignons commercialisés au Cameroun	Administration du questionnaire, interviews semi-structurées et discussions avec les personnes ressources
Identifier les différents circuits de commercialisation de champignons sur l'ensemble du territoire Camerounais	Administration du questionnaire, interviews semi-structurées et discussions avec les personnes ressources
Calculer la marge brute	Administration du questionnaire,
Décrire les opportunités à saisir et les défis à relever par les acteurs	Administration du questionnaire, interviews semi-structurées et discussions avec les personnes ressources

2.4. Traitement et technique d'analyse des données

2.4.1. Traitement des données

2.4.1.1. Données quantitatives

Sur la base des questionnaires et d'exercices d'observations participatives, les données quantitatives ont été collectées et dépouillées, à un seuil de probabilité de 39,1 %. Ensuite un masque de saisie a été mis en place dans le logiciel SPSS pour la saisie des données issues du questionnaire. Un autre a été élaboré dans le logiciel EXCEL pour les données provenant du calendrier des activités mené par chaque catégorie d'acteur et leurs revenus. Après la saisie des données, une analyse par des moyennes et fréquences simples a été effectuée.

2.4.1.2. Données qualitatives

Les données qualitatives issues des interviews semi-structurées et des discussions avec les points focaux et autres acteurs, ont été traitées suivant le procédé d'analyse du contenu.

2.4.2. Méthode de réalisation des objectifs

Le tableau 2 présente la méthode par laquelle les objectifs de l'étude ont été réalisés.

L'analyse de la marge brute des différents acteurs, permettra d'avoir la réponse aux hypothèses alternative et nulle de cette étude, à savoir :

H₀ : il existerait une égalité de marge brute entre les acteurs de la filière

Tableau 3 : Distribution des enquêtés par sexe, situation matrimoniale et niveau d'éducation

Caractéristiques socio-économique		Producteurs		Distributeurs		Consommateurs		Total	
		Effectif	Taux (%)	Effectif	Taux (%)	Effectif	Taux (%)	Effectif	Taux (%)
Sexe	Masculin	22	59,5	24	41,4	33	45,2	79	47,1
	Féminin	15	40,5	34	58,6	40	54,8	89	52,8
Total		37	100	58	100	73	100	168	100
Situation Matrimoniale	Marié	19	51,8	31	53,4	38	52	88	52,3
	Célibataire	15	40,5	20	34,4	29	39,7	64	38,1
	Veufs/Veuves	03	08,5	07	12,2	06	08,3	16	09,6
Total		37	100	58	100	73	100	168	100
Niveau D'éducation	Analphabète	05	13,5	10	17,2	07	09,6	22	13,1
	Primaire	12	32,4	19	32,8	07	09,6	38	22,6
	Secondaire	16	43,3	17	29,4	31	42,5	64	38,1
	Supérieur	04	10,8	12	20,6	28	38,3	44	26,2
Total		37	100	58	100	73	100	168	100

Tableau 4 : Distribution des enquêtés par âge

Age (années)	Producteurs		Distributeurs		Consommateurs		Total	
	Effectif	(%)	Effectif	(%)	Effectif	(%)	Effectif	(%)
<20	08	21,6	01	01,7	02	02,7	11	06,5
20 - 29	09	24,4	10	17,1	21	28,8	40	23,8
30 - 39	12	32,4	21	36,2	19	26,1	52	30,9
40 - 49	05	13,4	14	24,3	17	23,2	36	21,4
>50	03	08,1	12	20,7	14	19,2	29	17,4
Total	37	100	58	100	73	100	168	100

Ha : il existerait une différence de marge brute entre les acteurs de la filière

Dans le cadre de cette étude, pour aboutir à une conclusion fiable, après avoir vérifié si les observations suivent une loi normale par le test de Kolmogorov Smirnov, le test non paramétrique « le test de Kruskal Wallis » a été indiqué pour savoir si réellement il existe une différence de marge brute entre les acteurs (producteurs/transformateurs, grossistes et détaillants) enquêtés. Car il s'agissait de comparer les moyennes de plus de deux groupes pour une même période.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques socioéconomique des acteurs enquêtés

Quelques indicateurs qui illustrent les caractéristiques socioéconomiques des individus, sont: le sexe, l'âge, le niveau d'étude, la situation matrimoniale, la profession principale, le nombre de personnes en charge.

3.1.1. Distribution des enquêtés selon le sexe, la situation matrimoniale et le niveau d'éducation

Le tableau 3 présente la distribution des enquêtés selon le sexe, la situation matrimoniale et le niveau d'éducation.

3.1.2. Age des enquêtés

La moyenne d'âge de l'ensemble des acteurs interrogés est de 40 ans, soit 15 ans comme âge minimum et 75 ans comme âge maximum, d'après les informations obtenues auprès de ces derniers.

Figure 1 : Distribution des enquêtés selon les variétés de champignons commercialisés

Figure 2: Espèces/Variétés de Champignons (a, b, c, d, e, f) Commercialisés au Cameroun

Figure 3 : Répartition des acteurs de champignons naturels enquêtés selon le circuit de Commercialisation

Figure 4 : Répartition des acteurs de champignons cultivés enquêtés selon le circuit de Commercialisation

Figure 5 : Répartition des acteurs des champignons importés, selon le circuit de Commercialisation

Il est important de noter que l'âge modal est dans l'intervalle 30 ans à 39 ans. Le tableau 4 illustre les intervalles d'âge des catégories d'acteurs interrogés.

3.1.3. Variétés de champignons commercialisés au Cameroun

Les photos a, b, c, d, e et f de la figure 2, illustre les espèces de champignons comestibles commercialisée au Cameroun.

3.2. Les circuits de commercialisation des champignons comestibles au Cameroun

Il existe un circuit de commercialisation propre à chaque catégorie/groupe de champignons comestibles (champignons naturels, champignons cultivé et champignons importés) commercialisé dans le territoire Camerounais.

3.2.1. Les champignons naturels

La figure 3 illustre la répartition des acteurs de champignons naturels enquêtés selon le circuit de commercialisation.

Ramasseurs/Transformateurs ==> Grossistes ==> Semi-grossistes ==> Détaillants ==> Consommateur final.

3.2.2. Les Champignons cultivés (Champignon des pleurotes)

La figure 4 illustre la répartition des acteurs de champignons cultivés enquêtés selon le circuit de commercialisation.

Producteur/Transformateurs ==> Grossistes ==> Semi-grossistes ==> Distributeurs intermédiaires ==> Détaillants ==> Consommateur final

3.2.3. Les champignons importés

La figure 4 illustre la répartition des acteurs de champignons importés enquêtés selon le circuit de commercialisation.

Grossistes ==> Semi-grossistes ==> Distributeurs intermédiaires ==> Détaillants ==> Consommateur final

3.3. Détermination de la marge brute des acteurs

3.3.1. Distribution du prix de vente des carpophores

La détermination du prix de revient est très importante pour chaque acteur de toute activité économique. D'après les informations obtenues, les prix pratiqués dans les différentes surfaces de distribution sont assez hétérogènes, c'est-à-dire que chaque acteur fixe son prix de vente en fonction de sa clientèle. Pourtant, le prix est l'un des facteurs les plus importants de la vente. Le tableau 5 illustre la distribution des différents prix pratiqués au Cameroun en termes d'espèces/variétés, formes, quantités et origines de champignons comestibles commercialisée.

Tableau 5: Distribution des prix de vente des carpophores

Variétés	Formes	Poids	Prix (FCFA)		Provenance
		(kg)	Queue	Tête	
Termitomyces spp.	Frais	01	700	1 500	Cameroun
	Secs	01	7 000	15 000	
	Poudre	01	-	-	
Pleurotus spp.	Frais	01	1 300	5 000	Cameroun
	Secs	01	13 000	50 000	
	Poudre	01	20 000	50 000	
Auricularia spp.	Frais	01	2 200	3 000	Asie
	Secs	01	-	-	
	Poudre	01	-	-	
Agaricus spp.	Frais	01	12 000	13 400	Europe Asie Amérique
	Secs	01	-	-	
	Poudre	01	-	-	
	Boites de conserves	400g	900	2 100	
		800g	1 500	3 500	

Tableau 6 : Distribution des marges brutes produites et commercialisées

Désignation	Acteurs enquêtés (montant en FCFA)		
	Producteurs/Tranformateurs	Grossistes	Détaillants
Prix du carpophore/Kg	1 500	2 200	2 500
Production vendu	4 800 000	7 040 000	8 000 000
Travaux/services vendu	500 000	-	-
Vente de semences	1 000 000	-	1 200 000
Vente charbon	500 000	700 000	800 000
Vente gâteaux usagers	300 000	350 000	450 000
Produit Brut	7 100 000	8 090 000	10 450 000
Charge direct de production	420 000	-	-
Autres achat	547 000	1 000 000	1 500 000
Pub, Bail, réparation,...	1 800 000	2 000 000	3 000 000
Personnel, commissions,...	1 338 750	1 800 000	3 000 000
Impôt/taxes	-	200 000	400 000
Coût direct produits vendus	500 000	1 500 000	700 000
Total charges fonctionnelles	4 605 750	6 500 000	8 600 000
Marge Brute	2 494 250	1 590 000	1 850 000

3.3.2. Marges bénéficiaires des différents acteurs

Le tableau 6 présente la distribution des marges brutes des différents acteurs pour 3200 kg de pophores frais produit et commercialisé.

3.4. Les opportunités à saisir et les défis à relever

La modernisation de la chaîne de valeur dans la filière, pourrait offrir aux principaux acteurs des avantages

diverses qui parfois ne sont pas quantifiables, comme peut l'être l'augmentation du revenu, mais qui sont tout aussi importants. Ces opportunités sont de trois natures : celles propres aux producteurs/transformateurs, celles propre aux distributeurs et celles propre aux consommateurs. De même, chaque catégorie d'acteurs fait faces à certaines difficultés, beaucoup plus liées aux techniques de production et de commercialisation.

4. Discussions

De la population enquêtée, on a enregistré 52,8% d'individus de sexe féminin, 52,3 % d'acteurs mariés et 38,1 % d'individus ayant faits des études secondaires. Les jeunes âgés entre 30 ans et 40 ans sont impliqués en majorité dans la filière, particulièrement pour la collecte/production et la distribution des champignons comestibles. Les six principales variétés de champignons commercialisés dans la zone d'étude sont sous les formes, frais, secs et en poudre. Le Champignon de Paris (*Agaricus spp.*) est le plus apprécié par les consommateurs réels, dans les grandes métropoles, qui sont pour la majorité des expatriés. Par contre en zone rurale et périurbaine, ce sont les champignons de termitières qui entre dans les habitudes alimentaires des populations. Notons que les différents acteurs enquêtés mènent des activités autres que la myciculture, tels que: agriculture, élevage, commerce, enseignement, administration publique et privée.

L'étude a permis d'identifier trois catégories/groupes de champignons comestibles commercialisés au Cameroun. Il s'agit des champignons collectés dans la nature, dont l'espèce la plus vulgaire représente les *termytomices* ; les champignons cultivés, exclusivement le champignon des pleurotes et les champignons importés. Il existe un circuit de commercialisation propre à chaque catégorie/groupe de champignons comestibles suscité. La variété la plus coûteuse est le champignon de Paris, dont le Kilogramme de frais est en moyenne de 13 000 F CFA, ensuite c'est le champignon des pleurotes qui coûte en moyenne 3500 F CFA, pour le Kilogramme de frais. Les producteurs/transformateurs réalisent une marge bénéficiaire plus importante que les grossistes/semi-grossistes et les détaillants. En effet, les producteurs réalisent des charges de fonctionnement moins importantes que les deux autres groupes d'acteurs.

Le développement de la filière champignon pourrait créer des emplois, améliorer l'alimentation des populations en protéines complètes, accroître le revenu des acteurs (producteurs/ramasseurs, transformateurs et distributeurs) et améliorer les rendements agricoles (engrais organique et provende). Pour y parvenir, il faudrait trouver des solutions applicables à certaines difficultés liées aux financements, à la technologie, aux matériels de production et à la communication.

5. Conclusion

Au terme de cette étude, nous avons obtenu des résultats qui permettent de tirer les conclusions suivantes : il existe trois principales catégories

d'acteurs impliqués dans la filière champignon, à savoir les producteurs/ramasseurs/transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Les jeunes, qui représentent 30,9 % des individus enquêtés, âgés entre 30-39 ans sont plus impliqués dans la production et la distribution des champignons, contrairement aux personnes âgées, qui représentent 17,4 % des individus enquêtés, sont plus intéressés à la consommation des produits. Il existe une seule espèce de champignons cultivé au Cameroun, (champignon des pleurotes), vue les conditions agro écologiques favorable et les réalités socio-économiques qui règne dans le pays. Comme champignon sauvage, l'espèce champignon de termitière est la plus consommé. Les espèces *Agaricus spp.* *Girolle*, *auricularia spp.* et *volvaire* sont importés de certains pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Il existe un circuit de commercialisation propre à chaque catégorie/groupe de champignons commercialisée au Cameroun. Pour les champignons naturels, le circuit part des ramasseurs, jusqu'au consommateur final (ménages) ; le circuit part des producteurs, jusqu'au consommateur final (ménages, restaurants, centres médicaux) pour le champignon des pleurotes et des importateurs, jusqu'au consommateur final (restaurants, hôtels et expatriés) pour les champignons importés. Le calcul des marges à permis de constater que les producteurs/transformateurs réalisent une moyenne de marges brute supérieur à celles des grossistes/semi-grossistes et des détaillants. Cette moyenne de marges brutes varient de 500 F CFA à 800 F CFA pour un Kilogramme de champignon comestible frais, avec une moyenne générale de 620 F CFA pour un Kilogramme de champignon comestible frais, soit en moyenne 7/9 de la moyenne de marges brutes supérieure (groupe de producteurs). Ainsi la marge brute des producteurs/transformateurs est de 800 F CFA (huit cent franc CFA) par Kg de carpophores frais produit. De même les grossistes réalisent une marge brute de 500 F CFA et les détaillants réalisent une marge brute de 580 F CFA pour un Kg de carpophore frais vendu. Cette différence de marge brute entre les trois groupes d'acteurs est liée au fait que les grossistes et les détaillants réalisent chacun 34 % de l'ensemble des charges pour la location, l'énergie électrique, le transport, le conditionnement, l'emballage et la publicité. Contrairement aux producteurs, qui ont parfois des partenaires d'appuis (semences et autres matériels de production. Certaines opportunités tels que : l'emploi, la sécurité alimentaire, l'accroissement des rendements agricoles pourront être saisie par les acteurs. Ainsi, il faut attirer l'attention des bailleurs

de fonds, en terme d'investissement, afin d'améliorer la technologie, la qualité des intrants, le marketing. Concernant l'analyse comparative de la moyenne des marges brutes des producteurs/transformateurs, les grossistes et détaillants, le test non paramétrique, « le test de Kruskal Wallis » a été effectué. Il en est ressorti qu'à un seuil de signification de 1 %, il existe une différence de moyenne des marges brutes entre les trois groupes d'acteurs, pour les champignons secs.

Bibliographie

- Banque Mondiale (BM) (2013).** Améliorer la vie des pauvres : un impératif pour le Cameroun. *Washington D.C.* adresse consulté : <http://www.Banquemondiale.org/fr/news/feature/2013/01/29/Cameroun-economic-Update-Spécial-focus-on-social-safety-nets>. le 12/03/2014.
- Boa, E. (2006).** Produits forestiers non ligneux 17 champignons comestibles sauvages : vue d'ensemble sur leurs utilisations et leur importance pour les populations. *Rome* : adresse consulté, <http://www.fao.org/docrep/009/y5489f00.htm>, le 15/06/2015.
- Djouonkou, A. L. (2003).** Contribution à l'étude taxonomique du genre *Termitomyces* des provinces du Centre et Ouest Cameroun : Yaoundé, Cameroun : *Mémoire DEA* p. 84.
- Food and Agriculture Organization (FAO) (2014).** Les produits forestiers non ligneux en Afrique: un aperçu régional et national. *Rome* : adresse consulté : <http://faostat.fao.org/3/a-y5489f.pdf>. le 10/06/2014.
- Food and Agriculture Organization (FAO) (2012).** Conférence internationale sur la nutrition : les grands enjeux des stratégies nutritionnelles. *Rome* : adresse consulté : www.fao.org/about/meetings/inc2/fr/?a%03=. Le 10/06/2014.
- Food and Agriculture Organization (FAO) (2011).** Guide technique de culture des champignons sur les tropiques. Chine : *Chinese University Press*.
- Institut National des Statistiques (INS) (2008).** Note annuelle sur l'évolution des prix à la consommation finale des ménages au Cameroun en 2007. *Yaoundé-Cameroun* : adresse consulté : www.stat.cm/downloads/2016/note_prix_yaoundé_fev_20. Le 15/05/2016.
- Lamoureux, Y. et Sicard M. (2008).** Connaître cueillir et cuisiner : les champignons sauvages du Québec. Canada : *Edition Fides*, 319p.
- Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, (MINADER) (2007).** Culture des champignons comestibles au Cameroun : héritage Chinois qui gagne du terrain. Yaoundé-Cameroun : *French. News. Cn*.
- Ninkwango Temoka Antoine (2013).** Rapport d'activité des organisations et de structuration du milieu. Yaoundé, Cameroun : *La Voix du Paysan*, 12p.
- Ninkwango, T. A. (2005).** Rapport Séminaire international sur la technologie Juncao à l'Institut Juncao de l'Université d'Agroforesterie de Fuzhou en Chine. Chine: *University Press*.
- Oie (1993).** Croquer la vie par la consommation des champignons. Paris: *Presse Universitaire*, N° 125, p67-70
- Projet de Développement de le Filière Champignon PDFC, (2015).** Rapport des activités annuelle 2014 du PDFC au MINADER. Yaoundé-Cameroun : *la voix du paysan*, 26p.
- Programme Alimentaire Mondiale (PAM) (2011).** Conjoncture agricole des grandes cultures. Paris : *AGREST*, vol 150.
- Programme d'Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales, ACEFA, (2014).** Observation des exploitations familiales agropastorales du Cameroun : analyse de groupe. Yaoundé-Cameroun : *AFD Presse* N° CCM1263014CCM126302L.
- Peter, O. et Harnish, R. (1993).** La culture des champignons. France: *Edition GRET-TOO L*, Paris et Amsterdam.
- Thomas, D.W., Tobias, M. F. (2007).** Medicinal and food plants from Cameroon's forest: Development and conservation. Cameroon: *UNDP/FAO*, forestry sector review of Cameroon.